

LINGVOKULTUROLOGIYANING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYATI

Dildora Jumaniyozova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Filologiya va san'at fakulteti O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16302287>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-Iyul 2025 yil
Ma'qullandi: 11-Iyul 2025 yil
Nashr qilindi: 22-Iyul 2025 yil

KEY WORDS

lingvokulturologiya, til va madaniyat, milliy tafakkur, kulturema, frazeologizm, madaniy semantika, tilshunoslik, milliy obraz, til birliklari, o'zbek tili, til va tafakkur, lingvistik tahlil.

ABSTRACT

Ushbu maqolada lingvokulturologiya fani va uning tilshunoslikdagi o'рни tahlil qilinadi. Til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, til orqali milliy tafakkur va qadriyatlarining aks etishi lingvokulturologik yondashuv asosida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu sohani shakllantirgan va rivojlantirgan yetuk olimlarning ilmiy qarashlari hamda o'zbek tilshunosligida olib borilayotgan lingvokulturologik tadqiqotlar tahlil qilinadi. Maqolada madaniy semantika, frazeologik birliklar, milliy obrazlar kabi tushunchalarning tilshunoslikdagi ahamiyati yoritiladi.

Hozirgi globallashuv davrida til nafaqat aloqa vositasi, balki xalqning madaniy merosi, mentaliteti va dunyoqarashining aks etgan in'ikosidir. Shu bois, tilshunoslikda madaniyat va til o'zaro bog'liq holda o'rganilishini nazarda tutuvchi yo'nalishlar tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ular orasida lingvokulturologiya alohida o'rin egallaydi. Lingvokulturologiya – bu til va madaniyat uyg'unligini o'rganuvchi fan sohasidir; u tilda ifodalangan milliy-madaniy qadriyatlarni, an'analarni va xalq ongidagi stereotiplarni tahlil qiladi. Mazkur yo'nalish til birliklarini nafaqat grammatik yoki semantik nuqtayi nazardan, balki ularning madaniy va ijtimoiy kontekstda qanday ishlatilishini, qanday ma'no yuklayotganini aniqlashga intiladi. Bu esa milliy o'ziga xoslikni ochib berishda, tarjima jarayonlarida va xalqaro madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Lingvokulturologiya — bu til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini o'rganadigan tilshunoslik sohasi bo'lib, XX asrning ikkinchi yarmida mustaqil fan sifatida shakllandi. Ushbu yo'nalish Rossiya, AQSh, Germaniya kabi mamlakatlarda faol rivojlanib, bugungi kunda ko'plab filologik izlanishlarning markaziy mavzularidan biriga aylangan.

XXI asr boshiga kelib lingvokulturologiya dunyo tilshunosligidagi yetakchi yo'nalishlardan biriga aylanib ulgurdi. Lingvokulturologiya tilni madaniy fenomeni sifatida o'rganuvchi fan bo'lib, o'zaro aloqadorlikda bo'lgan til va madaniyat uning predmetini tashkil etadi. Jumladan, V.N. Teliya bu haqida shunday yozadi: "Lingvokulturologiya inson omiliga, aniqrog'i insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki,

lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo'lgan inson to'g'risidagi antropologik paradigмага xos bo'lgan yutuqlar majmuasidir".¹

Lingvokulturologiya atamasi Rossiya tilshunoslik maktabida XX asrning oxirlarida ilmiy muomalaga kiritilgan. Bu yo'nalish bo'yicha yetakchi olimlardan biri bo'lgan V.V. Vorobyev o'zining "Lingvokulturologiya asoslari" nomli asarida tilni madaniyat ifodasi sifatida o'rganish zarurligini asoslab berdi. Unga ko'ra, til – bu madaniyatning aksidir, uni tushunish esa til vositalarini chuqur tahlil qilish orqali amalga oshadi.²

Shuningdek, E.M. Vereschagin va V.G. Kostomarov kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan "Til va madaniyat" konsepsiyasi lingvokulturologik izlanishlarning nazariy poydevorini tashkil etadi. Ular tilni xalq tafakkuri, urf-odatlar va milliy qadriyatlar bilan bog'liq holda o'rganish zarurligini ta'kidlaydi. Ularning ishlarida til – bu milliy madaniyatning asosiy ko'rsatkichi, degan fikr ilgari surilgan.³

O'zbek tilshunosligida lingvokulturologik yondashuv nisbatan yangi bo'lsa-da, bu borada muhim tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, M.Q. Jo'rayev, Z. Qurbonov, Z. Normurodova, N. Jo'rayev va O. Mamarasulov kabi olimlar o'zbek tilidagi frazeologizmlar, maqollar, milliy ramzlar, timsollar va madaniy belgilarni lingvokulturologik jihatdan tahlil qilishga alohida e'tibor qaratganlar.

Bu fan tilni oddiy aloqa vositasi sifatida emas, balki xalqning madaniy tajribasini, tarixiy xotirasini, ijtimoiy stereotiplarini aks ettiruvchi vosita sifatida tahlil qiladi. Lingvokulturologiyada til birliklari, ayniqsa leksik birliklar, frazeologizmlar, metaforalar va milliy-madaniy tushunchalar (kulturema) alohida e'tibor bilan o'rganiladi.

"Lingvokulturema – o'z semantikasida (ma'nosida) madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi til yoki nutq birligi. Lingvokulturemalarga madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi so'zlar, frazeologik birliklar, so'z birikmalari, gaplar, paremiyalar, murakkab sintaktik butunliklar, matnlar va hokazolar kiradi. Lingvokulturema mazmun va ifoda planiga ega, ifoda plani yuqorida ko'rsatilgan birliklar, mazmun planini esa o'sha birliklarning semantikasi tashkil qiladi."

Til – bu madaniyatning asosi, u xalq dunyoqarashining aksidir. Masalan, biror millat vakili uchun muhim bo'lgan qadriyatlar va hodisalar, albatta, tilida aks etadi. O'zbek tilida, masalan, "mehmon otangdan ulug'" degan ibora mehmondo'stlikning, "yaxshilik qil, daryoga ot" degani esa ezgulik va fidoyilikning til ifodasidir. Bu kabi frazeologik birliklar madaniy qadriyatlarning til orqali uzatilishida muhim vositadir.

Shuningdek, o'zbek xalqining urf-odatlar, ijtimoiy munosabatlari, oilaviy qadriyatlari ham til birliklarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Lingvokulturologik tahlil aynan mana shu jihatlarni ochib berishga xizmat qiladi.

Lingvokulturologik tadqiqotlarda quyidagi asosiy uslublar qo'llaniladi:⁴

1. Kultural semantika: Til birliklarining madaniy ma'nolarini ochib berish.
2. Komponent tahlil: Leksik birliklarning tarkibiy qismlarini tahlil qilib, ularning madaniy konnotatsiyasini aniqlash.

¹ Рахманова, Д. А., Усмонходжаева, М. А., Санакулов, З. И., & Зарипова, Г. Ф. Қ. (2020). Немис ва ўзбек тиллари замонавий тилшунослигида сўз ясалиши тизими. Science and education, 1(8).

² D.Mahmudova. Lingvokulturologik tadqiqotlar xususida. Toshkent, "Sharq". 2021-yil. 55-bet.

³ Shahnoza Razakova (2020). Nofilologik oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'qitishda leksikaning o'rni. Respublika ilmiy-amaliy anjumani CHOTQMBYu. B.41-44.

⁴ Shahnoza Razakova (2020). Lingvokulturologiyaning taraqqiyoti haqida. Samarqand. B.87-89.

3. Kontrastiv tahlil: Turli tillardagi bir xil birliklarning madaniy farqlarini solishtirish.

4. Diskurs tahlili: Til birliklarining real nutqdagi (yozma yoki og'zaki) qo'llanilishini o'rganish. Bu metodlar orqali frazeologik birliklar, maqollar, metaforik ifodalar, ramziy belgilar, milliy tushunchalar tahlil qilinadi va ularning xalq tafakkuridagi o'рни aniqlanadi.

O'zbek tilida ko'plab lingvokulturologik birliklar mavjud bo'lib, ular xalqning dunyoqarashi, qadriyat tizimi, diniy e'tiqodi va ijtimoiy tajribasini o'zida mujassam etadi.

Lingvokulturologik tadqiqotlar tarjima amaliyotida, xorijiy tillarni o'qitishda, interkultural muloqotda, diplomatiyada, adabiyotshunoslikda va madaniy siyosat yuritishda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, til o'rganayotgan chet elliklar uchun til birliklarining madaniy mazmunini anglash ularning tilga chuqurroq singib ketishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, lingvokulturologiya zamonaviy tilshunoslikning dolzarb va istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Bu fan sohasi tilni nafaqat grammatik va semantik jihatdan, balki madaniy, ijtimoiy va milliy tafakkur bilan uzviy bog'liq holda o'rganishga imkon yaratadi. Til orqali millatning tarixiy xotirasi, urf-odatlar, qadriyatlari va stereotiplari ifodalanadi, shu bois lingvokulturologik tahlil jamiyatni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Рахманова, Д. А., Усмонходжаева, М. А., Санакулов, З. И., & Зарипова, Г. Ф. Қ. (2020). Немис ва ўзбек тиллари замонавий тилшунослигида сўз ясалиши тизими. Science and education, 1(8).
2. D.Mahmudova. Lingvokulturologik tadqiqotlar xususida. Toshkent, "Sharq". 2021-yil. 55-bet.
3. Shahnoza Razakova (2020). Nofilologik oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'qitishda leksikaning o'рни. Respublika ilmiy-amaliy anjumani CHOTQMBYu. B.41-44.
4. Shahnoza Razakova (2020). Lingvokulturologiyaning taraqqiyoti haqida. Samarqand. B.87-89.

INNOVATIVE
ACADEMY